

1-расм. ERA5-Land реанализ маълумотлари асосида тузилган
ёғингарчилик тақсимоти карта-схемалари
а) 1961-1990 йй., б) 1991-2020 йй., в) иқлимий даврлар орасидаги фарқ, мм,
г) иқлимий даврлар орасидаги фарқ, %

1991-2020 йилларда ўртача кўп йиллик ёғинлар тақсимотидаги умумий зоналик хусусияти сақланиб қолган. Бироқ айрим ҳудудларда ёғинларнинг жадаллиги ва изогиеталар жойлашуви ўзгарган. Самарқанд вилоятининг жануби-ғарбида ва Қашқадарё вилоятининг шарқида, шунингдек Тошкент вилояти ҳудудининг шимолий минтақаларида ёғинлар миқдорининг ортанлигини кўришимиз мумкин (1б-расм).

Таҳлил қилинаётган иқлимий даврлар орасида ёғингарчилик миқдорлари фарқлари қуйидаги хусусиятларга эга. Шарқий минтақалар (Тошкент вилояти ва Фарғона водийси) асосан ижобий фарқ (кўк ранглар) билан тавсифланади. Тоғ минтақаларида ёғинлар орттирмаси $\sim 10\div 60$ мм/йил ёки $\sim 10\div 25\%$ (баъзи жойларда ундан ҳам юқори) ни ташкил этган. Жанубий ва жануби-шарқий ҳудудларда ҳам ижобий ўзгаришлар қайд этилган ($\sim 10\div 20$ мм/йил ёки $\sim 5\div 10\%$). Бироқ айрим локал ҳудудларда манфий фарқлар учрайди ($\sim 10\div 40$ мм/йил ёки $\sim 0\div 10\%$) (оч жигарранг). Шимоли-ғарбий ва айрим марказий ҳудудларда ўзгаришлар нол атрофида ёки кучсиз манфий фарқлар қайд этилган ($\sim -5\div -20$ мм/йил ёки $\sim -10\div -20\%$) (1в,г-расмлар).

Хулоса. ERA5-Land реанализ маълумотлари асосида бажарилган тадқиқот натижалари Ўзбекистон ҳудудида ёғингарчиликнинг ўртача кўп йиллик тақсимоти аниқ ҳудудий қонуниятларга эга эканлигини кўрсатди. Базавий (1961-1990 йй.) ва сўнгги (1991-2020 йй.) иқлимий даврлар кўрсаткичларини қиёслаш орқали ёғингарчилик режимидаги ҳудудий ўзгаришлар баҳоланди. Ғарбий ва чўл ҳудудлари ёғинларнинг камлиги билан, шарқий тоғ олди ва тоғли ҳудудлари эса уларнинг нисбатан кўплиги билан тавсифланади.

Икки иқлимий давр орасидаги қиёсий таҳлил шарқий минтақаларда ёғингарчилик миқдорининг ортиш тенденцияси мавжудлигини кўрсатди. Шу билан бирга, шимоли-ғарбий ва айрим марказий ҳудудларда ёғинлар миқдорларида кучсиз камайиш ёки барқарор ҳолат сақланиб қолган. Бу ҳолат ёғингарчилик ўзгаришларининг ҳудудий жиҳатдан нотекис ва мураккаб характерга эга эканлигини тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ERA5 Reanalysis Documentation. – ECMWF, Reading, UK, 2018–2023.
 2. Hersbach H., Bell B., Berrisford P. et al. The ERA5 global reanalysis // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. – 2020. – Vol. 146. – P. 1999–2049.
 3. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. – Cambridge University Press, 2021.
 4. World Meteorological Organization (WMO). Climatological Normals (1991-2020). WMO-No. 1203. – Geneva, 2021.
- World Meteorological Organization (WMO). Guide to Climatological Practices. WMO-No. 100. – Geneva, 2018.

Акбарова Б.А., Кадыров Б.Ш., Азизова Р.Г., Филиппов С.Г.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

E-mail: akbarova_barno@inbox.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233997>

ПРОГНОЗ ЗАМОРОЗКОВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Аннотация. Представлен анализ эпизода интенсивных весенних заморозков в г. Ташкенте (10–14 марта 2026 г.) на основе высокочастотных (часовых) метеорологических

наблюдений. Выполнена реконструкция термической динамики приземного слоя атмосферы, выявлены периоды перехода температуры через критические пороги (0...–6.5 °C) и определён механизм формирования заморозков. Показано, что рассматриваемое событие характеризуется преобладанием радиационного охлаждения при значительной суточной амплитуде температуры (>12 °C) и кратковременными адвективными вторжениями. Установлено, что сочетание отрицательных температур в утренние часы и фаз активной вегетации привело к практически полной гибели раннецветущих культур. Полученные результаты формируют основу для совершенствования методов оперативного прогнозирования и систем раннего предупреждения заморозков.

Ключевые слова: заморозки, радиационное охлаждение, температурная инверсия, Ташкент, агрометеорология, экстремальные явления

Akbarova B.A., Kadyrov B.Sh., Azizova R.G., Filippov S.G.

Research Institute of Hydrometeorology, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: akbarova_barno@inbox.ru

FORECAST OF FROSTS AND MEASURES TO COMBAT THEM.

Abstract. This article presents an analysis of an episode of intense spring frosts in Tashkent (March 10–14, 2026) based on high-frequency (hourly) meteorological observations. The article reconstructs the thermal dynamics of the surface layer of the atmosphere, identifies periods of temperature transition through critical thresholds (0...–6.5 °C), and determines the mechanism of frost formation. The analysis shows that the event under consideration is characterized by a predominance of radiative cooling with a significant daily temperature amplitude (>12 °C) and short-term advective intrusions. It has been established that the combination of negative temperatures in the morning hours and active vegetation phases led to the almost complete death of early-flowering crops. The obtained results form the basis for improving methods of operational forecasting and early warning systems for frosts.

Keywords: frost, radiation cooling, temperature inversion, Tashkent, agrometeorology, extreme phenomena

Введение. В условиях глобального изменения климата наблюдается рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, включая поздневесенние заморозки, которые представляют значительный риск для сельского хозяйства. Несмотря на тренд повышения среднегодовой температуры, именно переходные сезоны характеризуются повышенной термической нестабильностью и высокой вероятностью критических температурных экстремумов.

Для аридных регионов, таких как Узбекистан, данная проблема имеет особую актуальность ввиду высокой чувствительности агроэкосистем к кратковременным температурным аномалиям. Заморозки в фазах цветения и формирования завязей [1] приводят к непропорционально высоким экономическим потерям.

Данные и методы. Анализ выполнен на основе фактических метеорологических наблюдений с высоким временным разрешением (шаг 3 часа) за период 9–14 марта 2026 г. (таблица 1).

Таблица-1

Информация о последних весенних заморозках -2026 г

Весна 2026 г									
Дата и время	T	Дата и время	T	Дата и время	T	Дата и время	T	Дата и время	T
09.03.26 23:00	3,4	10.03.26 23:00	-2,1	11.03.26 23:00	-3,0	12.03.26 23:00	-0,1	13.03.26 23:00	3,0
10.03.26 2:00	0,5	11.03.26 2:00	-1,8	12.03.26 2:00	-4,1	13.03.26 2:00	-0,4	14.03.26 2:00	1,5
10.03.26 5:00	0,2	11.03.26 5:00	-3,5	12.03.26 5:00	-4,6	13.03.26 5:00	-1,1	14.03.26 5:00	0,6
10.03.26	0,1	11.03.26	-6,1	12.03.26	-4,7	13.03.26	-2,0	14.03.26	-0,2

8:00		8:00		8:00		8:00		8:00	
10.03.26		11.03.26		12.03.26		13.03.26		14.03.26	
11:00	0,5	11:00	-6,3	11:00	-2,1	11:00	-0,3	11:00	3,8
10.03.26		11.03.26		12.03.26		13.03.26		14.03.26	
14:00	1,7	14:00	-2,9	14:00	3,2	14:00	6,2	14:00	10,4
10.03.26		11.03.26		12.03.26		13.03.26		14.03.26	
17:00	0,5	17:00	-1,0	17:00	5,1	17:00	9,0	17:00	11,2
10.03.26		11.03.26		12.03.26		13.03.26		14.03.26	
20:00	-	20:00	-1,6	20:00	2,3	20:00	6,0	20:00	9,4

Рассматривались: временная динамика температуры воздуха, суточная амплитуда, моменты перехода через 0 °С, экстремальные значения температуры, внутри суточная структура охлаждения. Тип заморозков определялся на основе анализа термического режима и косвенных признаков (амплитуда, скорость охлаждения, суточный ход).

Рассматривались: временная динамика температуры воздуха, суточная амплитуда, моменты перехода через 0 °С, экстремальные значения температуры, внутри суточная структура охлаждения. Тип заморозков определялся на основе анализа термического режима и косвенных признаков (амплитуда, скорость охлаждения, суточный ход).

Результаты. 1. Температурный режим: В рассматриваемый период зафиксировано устойчивое понижение температуры с переходом через 0 °С в ночные и утренние часы. Минимальные значения достигали -6.1...-6.5 °С (11 марта), что соответствует категории умеренных-сильных заморозков.

2. Суточная динамика. По данным графика (рис. 1) выражена высокая суточная амплитуда (>12 °С), наблюдается быстрый дневной прогрев, ночное охлаждение носит интенсивный характер. Такая структура указывает на слабую облачность и малую турбулентность.

3. Генезис заморозков. Установлено, что заморозки имели преимущественно радиационный характер, что подтверждается значительной суточной амплитудой, ночным минимумом температуры, быстрым восстановлением температуры днём. При этом эпизод 11 марта сопровождался кратковременным адвективным вторжением, усилившим интенсивность охлаждения. Таким образом, событие относится к смешанному (адвективно-радиационному) типу с доминированием радиационного механизма [5, 6].

На рис.1 Представлена динамика температуры воздуха в течение анализируемого периода

4. Агрометеорологические последствия. Зафиксированные температурные условия совпали с фазой активного цветения плодовых культур [7]. Как видно из фотоматериала (рис. 2), повреждение соцветий абрикоса носило тотальный характер, что очевидно означает полное отсутствие урожая в этом году.

**2-рисунок. Состояние соцветий абрикоса в результате заморозков.
(2026г. с 10 по 14 марта)**

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что ключевым фактором опасности является не только минимальная температура, но и её внутри суточная структура, длительность отрицательных значений, совпадение с фазами развития растений. Это указывает на необходимость перехода от пороговых моделей (T_{min}) к динамическим моделям прогноза заморозков, учитывающим фазовое состояние атмосферы.

Анализ эпизода заморозков 10–14 марта 2026 г. в г. Ташкенте (см. табл. 1 и рис. 1) показал, что снижение температуры до $-6...-6.5$ °C происходило в предутренние часы и совпало с фазой активного цветения плодовых культур. Это привело к практически полной потере урожая раннецветущих видов, что свидетельствует о критической уязвимости агроэкосистем региона к кратковременным температурным экстремумам. С учетом того, что доля аграрного сектора в ВВП республики Узбекистан достигает до 30% [9], становится актуальной необходимость использования современных методов защиты сельскохозяйственных культур от заморозков.

Необходимость внедрения эффективных мер защиты определяется не только частотой заморозков, но и их высокой экономической значимостью, обусловленной, совпадением с чувствительными фазами развития растений, резкой суточной изменчивостью температуры, локальным характером радиационного охлаждения, плохо прогнозируемого традиционными методами.

1. Классификация методов защиты. Современные подходы к защите от заморозков подразделяются на две основные группы: Пассивные (долгосрочные) методы направлены на снижение исходной уязвимости Агро ландшафтов, подбор устойчивых сортов и фенологических фаз, оптимизация размещения садов (учёт рельефа и холодного стока воздуха), агротехнические приёмы (влажность почвы, мульчирование, структура кроны). [3] Эти методы характеризуются высокой экономической эффективностью и устойчивым эффектом, однако не предотвращают экстремальные эпизоды полностью.

Активные (оперативные) методы [4,8]. Применяются непосредственно в период заморозков и направлены на компенсацию радиационных потерь тепла: дождевание (спринклерное орошение) - за счёт выделения скрытой теплоты кристаллизации, ветровые машины - разрушение приземной температурной инверсии, дымовые и тепловые методы - снижение радиационного выхолаживания; локальные обогревательные системы.

Эффективность данных методов определяется типом заморозков. В условиях Ташкента, где в исследуемом эпизоде доминировал радиационный механизм, наибольшую эффективность имеют ветровые установки и дождевание, способные повысить температуру приземного слоя на 1–3 °C, что критически важно при температурах порядка - 4...- 6 °C.

2. Связь эффективности защиты с типом заморозков. Полученные результаты показывают, что, высокая суточная амплитуда (>12 °C), ночной минимум температуры, быстрый дневной прогрев свидетельствуют о радиационном типе заморозков. Это принципиально важно, поскольку при радиационных заморозках защита наиболее эффективна, при адвективных - эффективность резко снижается. Таким образом, ключевым элементом системы защиты является оперативная диагностика типа заморозка, а не только прогноз T_{min} .

3. Экономическая целесообразность защиты. На основе анализа события 2026 года можно сделать принципиальный вывод, даже кратковременное понижение температуры до $-5...-6$ °C в фазе цветения приводит к 100% потере урожая (см. рис. 2). Это означает, что, стоимость активной защиты (энергия, оборудование) значительно ниже потенциальных потерь урожая, защита становится экономически оправданной даже при редкой повторяемости событий.

4. Необходимость перехода к системному подходу. Результаты исследования показывают, что наибольшую эффективность обеспечивает интегрированная система защиты, включающая, высокочастотный мониторинг температуры (не только T_{min} , но и динамика охлаждения). Краткосрочный прогноз (0–12 часов) с учётом радиационного баланса и инверсии. Систему раннего предупреждения (early warning). Автоматизированное включение защитных систем.

Выводы. Таким образом, показано, что в условиях Ташкентского региона: критическим фактором риска является сочетание радиационного охлаждения и фенологической фазы растений, традиционные методы оценки (по T_{min}) недостаточны, эффективная защита возможна только при переходе к процессо-ориентированному прогнозированию и управлению.

Заключение: Заморозки 10–14 марта 2026 г. в Ташкенте характеризовались температурным минимумом до -6.5 °C и значительной суточной амплитудой (>12 °C). Установлен смешанный механизм формирования с доминированием радиационного охлаждения. Наиболее опасные условия наблюдались в предутренние часы, что критично для сельскохозяйственных культур. Зафиксировано полное повреждение раннецветущих плодовых культур вследствие совпадения заморозков с фазой цветения. Результаты подтверждают необходимость развития систем: высокочастотного мониторинга, оперативного прогноза, раннего предупреждения аграрного сектора и активных методов борьбы, которые экономически оправданы.

Использованной литературы

1. Абдуллаев А.К. Заморозки и растения // Сельское хозяйство Узбекистана, 1999, №6, – С.10-11. (Abdullaev A.K. Freezing and plants // Agriculture of Uzbekistan, 1999, No. 6, –S.10-11.).
2. Бабушкин Л.Н. Агроклиматическое описание Средней Азии.- «Тр.ТашГУ», 1964, сер. 236, кн. 28, с. 5-185.
3. Bagdonas A. (Альбинас Багдонас), Georg J. C., Gerber J. F. Techniques of frost prediction and methods of frost and cold protection (Методы предсказания заморозков и способы защиты от заморозков и холода). 1978. Technical Note No. 157 (WMO — No. 487).
4. Берлянд М.Е. Теоретические основы защиты растений от заморозков посредством дымовой завесы. – «Труды ГГО», 1948, вып. 12(74), с.53-83.
5. С.Г.Чанышева, Е.Н.Смирнова «Климатическое описание Ташкентского вилоята» Тошкент вилоятларининг иклими баёни. Тошкент 2011 с162
6. Е.Н.Смирнова, С.Г.Чанышева «Опасные метеорологические явления в Узбекистане. Узбекистонда хавфли метеорологик hodisalar. Ташкент 2007 страница 42.
7. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. –Ташкент, САНИГМИ, 2000. –252 с. (Chub V.E. Climate change and its impact on the natural resource potential of the Republic of Uzbekistan. –Tashkent, SANIGMI, 2000. – 252 p.).
8. Kalma J. D., Laughlin G. P., Caprio J. M., Mattei F. The Advances in Bioclimatology: 2. The Bioclimatology of Frost: Its Occurrence, Effects and Protection. Springer-Verlag (Берлин, Гейдельберг) 1992, 144-150 с.
9. Национальные программы адаптации сельского хозяйства к изменению климата Республики Узбекистан, 2024.